

SANȚIONAREA ULTRAGIERII COLABORATORULUI DE POLIȚIE ÎN CONTEXTUL DREPTURILOR OMULUI

SANCTIONING THE OUTRAGE OF THE POLICE OFFICER IN THE CONTEXT OF HUMAN RIGHTS

TEUT Alexandru

student, USM

Coordonator: PANTEA Oleg,

Dr. în drept, conf. univ.

CZU: 351.74:341.231.14

DOI: 10.5281/zenodo.6631241

Summary

In this scientific article, the author wanted to highlight the importance of sanctioning the outrage of the police officer in the context of human rights, analyzing the national legislation of the Republic of Moldova, the specialized doctrine and the practice and legislation of other states in this field.

Keywords: *outrage, police officer, contraventional law, human rights*

Introducere

Avînd în vedere faptul că în viața cotidiană unul dintre cele mai importante organe de drept a statului, poliția, se confruntă cu situații care pot să genereze conflicte între colaboratorul organului de drept și individ îmi propun că în acest articol științific să analizez importanța sancționării ultragierii colaboratorului de poliție în contextul drepturilor omului, deasemenea voi face trimiteri la legislația națională precum și legislația altor state la literatura de specialitate și cazuri din practică.

Suportul metodologic și teoretico-științific al cercetării de față îl constituie un complex de metode general-științifice, bazate pe cunoștințe juridice, care au asigurat unitatea analizei gnoseologice a subiectului supus investigării în întreaga complexitate a sa. Dintre procedeele logice și metodele aplicate am evidențiat analiza și sinteza, abstractizarea și generalizarea, inducția și deducția, metoda sistemică, metoda comparativă, s-a apelat la un șir de principii filozofice cum ar fi obiectivitatea, legătura dintre teorie și practică.

Considerăm că este foarte util practic să punem în discuție astfel de subiecte de interes general, pentru că vizează în primul rînd securitatea și ordinea publică și în al doilea rînd activitatea unor categorii de persoane care contribuie în mod semnificativ la bunăstarea societății. Deasemenea orice cetățean ar dori să locuiască într-un stat de drept unde sunt respectate drepturile și libertățile fundamentale.

Dicționarul explicativ ilustrat al limbii române definește termenul de „ultragia” ca „A jigni, a ofensa, a insulta. A contraveni, a încălca, după franceză *outrager* „[6,p.2113]. Potrivit art. 2 din Legea nr.320 din 27 decembrie 2012 cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului, „Poliția este o instituție publică specializată a

statului, în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, care are misiunea de a apăra drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei prin activități de menținere, asigurare și restabilire a ordinii și securității publice, de prevenire, investigare și descoperire a infracțiunilor și contravențiilor.,[4]. Astfel, atât la nivel național, cât și la nivel internațional, rolul Poliției este esențial în cadrul comunității, deoarece îndeplinește o serie de acțiuni de protecție, ajutor, informare, soluționare a problemelor cetățenilor, descoperirea actelor ilegale și pedepsirea celor vinovați etc., îndeplinind o funcție socială importantă.

Protejarea colaboratorului de poliție a prezentat interes deosebit și până la independența Republicii Moldova, Codul R. S. S. Moldova cu privire la contravențiile administrative, 1985 (Veștile Sovietului Suprem și ale Guvernului R. S. S. Moldovenești, 1985,) prevedea la art. 174. „Nesubordonarea cu rea-voință dispoziției sau cererii legitime a unui colaborator al poliției, a altui lucrător din organele afacerilor interne sau a unei persoane, aflate în exercițiul datoriei de serviciu sau obștești de menținere a ordinii publice și de combatere a criminalității atrage după sine aplicarea unei amenzi de la cincizeci pînă la trei sute de ruble sau muncă corecțională pe un termen de pînă la o lună cu reținerea a douăzeci de procente din câștig sau arest administrativ pe un termen de pînă la cincisprezece zile., articolul 174⁵. Opușterea de rezistență colaboratorului poliției „Opușterea de rezistență unui colaborator al poliției, altui lucrător din organele afacerilor interne sau unei persoane, aflate în exercițiul datoriei de serviciu sau obștești de menținere a ordinii publice și de combatere a criminalității, atrage după sine aplicarea unei amenzi de la trei sute pînă la cinci sute de ruble sau muncă corecțională pe un termen de pînă la două luni cu reținerea a douăzeci de procente din câștig sau arest administrativ pe un termen de pînă la treizeci de zile.”, articolul 174⁶ prevedea „Ultragierea colaboratorului poliției, adică jignirea premeditată a onoarei și demnității lui, ultragierea altui lucrător din organele afacerilor interne sau unei persoane aflate în exercițiul datoriei de serviciu sau obștești de menținere a ordinii publice și de combatere a criminalității, exprimată prin acțiune, verbal sau în scris atrage după sine aplicarea unei amenzi de la cincizeci pînă la trei sute de ruble sau muncă corecțională pe un termen de, pînă la două luni cu reținerea pînă la douăzeci de procente din câștig sau arest administrativ pe un termen de pînă la cincisprezece zile. „. Analizând legislația contravențională și literatura de specialitate putem constata că scopul legii contravenționale capătă doua aspecte pe de o parte apărarea drepturilor și libertăților legitime ale persoanei, apărarea proprietății, ordinii publice, a altor valori ocrotite de lege, iar un alt aspect ar fi prevenirea săvîrșirii de noi contravenții. [2] Un rol esențial în atingerea scopului urmărit de legiuitor este acela de a stabili modalitatea de protecție pentru unele categorii de persoane cu atribuții care, prin specificul lor, pot fi mai des subiecți ai contravenției de ultragiere, comparativ cu alte categorii de persoane, totodată statul are ca scop și protejarea a doua categorii de relații sociale esențiale pentru buna confețiuire a oamenilor – ordinea publică și siguranța publică, atunci chind aceste relații sociale sunt afectate statul prin in-

termediul autorităților competente trebuie să intervină efectiv, în acest sens este relevantă o reflecție din Declarația drepturilor omului și cetățenilor din 1789 unde la articolul 10 se menționa „Nimeni nu poate fi deranjat de opiniile lor, chiar și de cele religioase, atâta timp cât manifestarea lor nu modifică ordinea publică stabilită de lege, [2] În activitatea cotidiană, polițiștii sunt implicați în intervenții diverse și complexe pentru care nu există întodeauna o soluție clară de soluționare, aceștia fiind obligați să intervină ori de câte ori este necesar. În pofida la toate acestea, în societatea s-a format stereotipul că profesia de polițist este una care nu lasă loc de încredere și respect, deseori cetățenii nesubordonându-se cu rea-voință dispoziției sau cererii legitime a acestora, opunând rezistență, jignind onoarea și demnitatea, sau chiar amenințând cu vătămarea integrității corporale sau a sănătății, cu moartea, fiind admise situații în care se aplică și violența în privința polițiștilor.

Un exemplu în acest sens, este cazul din data de 03 august 2014 din satul Baurci, în care doi polițiști ai Inspectoratului Național de Patrulare al Inspectoratului General al Poliției au fost agresați. Astfel, agresorii au aplicat violență fizică asupra inspectorilor de patrulare, fapt ce i-a determinat pe polițiști să aplice mijloacele speciale. Din păcate, focurile de armă nu au calmat suspectii, aceștia au urcat la volanul automobilului de serviciu și intenționat l-au avariat. Ulterior, aceștia au ieșit în afara localității și l-au incendiat.[9] Un alt exemplu care scoate în evidență comportamentul agresiv și antisocial față de colaboratorii de poliție este următorul, la data de 8 ianuarie 2015, în timpul desfășurării măsurilor preventiv-profilactice, „Zero Grade „, în raionul Telenești, un inspector de patrulare a somat soferul unui automobil de a se opri. Conducătorul unității de transport aflat în stare de ebrietate a încetinit fără să oprească automobilul, ignorând cerințele legale ale polițistului. La un moment, șoferul a accelerat viteză de deplasare, astfel, acesta i-a prins un deget de la mîna stîngă a polițistului în ușă din față a autoturismului. Ca urmare, inspectorul a fost tîrît din urma autoturismului cîțiva metri, fiindu-i pricinuite leziuni corporale care au necesitat îngrijiri medicale. La acest capitol legislația contravențională a Republicii Moldova, conține reglementări de sancționare loială, pentru acțiunile ilegale întreprinse împotriva polițiștilor, ce nu descurajează persoanele să jignească sau să agreseze angajații organelor de drept, în consecință, să nu se subordoneze cerințelor legale ale acestora. Putem menționa următoarele articole din Codul Contravențional al Republicii Moldova care sancționează comportamentul agresiv și antisocial față de colaboratorul organelor de drept articolul 336 care prevede, „Nesubordonarea cu rea-voință dispoziției sau cererii legitime a procurorului, a ofițerului de urmărire penală, a ofițerului de informații și securitate, a angajatului cu statut special al Ministerului Afacerilor Interne, a altei persoane, aflate în exercițiul funcțiunii sau al datoriei obștești de asigurare a securității statului, de menținere a ordinii publice și de combatere a criminalității, se sancționează cu amendă de la 24 la 36 de unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 30 la 60 de ore., articolul 353 în care se menționează următoarele la aliniatul 1 „, Ultragierea colaboratorului

organelor de ocrotire a normelor de drept, adică jignirea premeditată a onoarei și demnității procurorului, ofițerului de urmărire penală, ofițerului de informații și securitate, angajatului cu statut special al Ministerului Afacerilor Interne, altei persoane, aflată în exercițiul funcțiunii sau al datoriei obștești de asigurare a securității statului, de menținere a ordinii publice și de combatere a criminalității, exprimată prin acțiune, verbal sau în scris, se sancționează cu amendă de la 6 la 15 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 40 la 60 de ore. ,, iar alineatul 2 prevede ,,Opunerea de rezistență procurorului, ofițerului de urmărire penală, ofițerului de informații și securitate, angajatului cu statut special al Ministerului Afacerilor Interne, unei alte persoane, aflată în exercițiul funcțiunii sau al datoriei obștești de asigurare a securității statului, de menținere a ordinii publice și de combatere a criminalității, se sancționează cu amendă de la 21 la 45 de unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 30 la 60 de ore sau cu arest contravențional de la 10 la 15 zile. ,, în acest sens este relevant și articolul 354 în care se menționează despre huliganismul nu prea grav ,, Huliganismul nu prea grav, adică acostarea jignitoare în locuri publice a persoanei fizice, alte acțiuni similare ce tulbură ordinea publică și liniștea persoanei fizice, se sancționează cu amendă de la 6 la 30 de unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 20 la 60 de ore. ,, [1] .Analizînd indicatorii statistici ai IGP [Anexa 1], pe parcursul anului 2010-2015 putem constata o permanentă creștere a contravențiilor săvîrșite în temeiul articolelor 336, 353,354 , din Codul Contravențional al Republicii Moldova, de exemplu pe baza articolului 336, în 2010 se înregistrau 7 fapte contravenționale în decursul unui an, în 2015 cifra s-a ridicat pînă la 862 de cazuri, un alt exemplu este în cazul articolului 353 , cînd în 2010 erau 6 cazuri, în 2015 erau înregistrate 2318 cazuri. Aceste cifre sunt îngrijorătoare, ceea ce trebuie să alarmeze organele competente în acest sens. Într-un comunicat al Poliției postat pe site-ul principal al acestei instituții se poate ușor de înțeles situația dificilă cu care se confruntă acesta categorie de angajați din cauza ultragierii și nesubordonării cu rea-voință ,, Polițiștii se confruntă zilnic în activitatea sa cu acte de nesubordonare a cerințelor legale ale acestora, inclusiv acte de ultragiere cu aplicarea violenței în adresa sa, fapt ce prezintă un obstacol în menținerea ordinii de drept și asigurarea siguranței publice și rutiere. Prin urmare, scopul modificărilor propuse este de a asigura ordinea publică, prevenirea acțiunilor de ultragiere și nesubordonare și apărarea dreturilor și proprietăților funcționarilor publici sau persoanelor cu funcții de răspundere. Pe parcursul anului trecut, de către Poliție au fost întocmite 2305 procese verbale contravenționale pentru ultragierea oamenilor legii, iar pentru nesubordonare cu rea-voință dispoziției sau cererii legitime a colaboratorilor de ocrotire a normelor de drept au fost întocmite 886 procese verbale. De asemenea, în perioada menționată, pentru amenințarea sau violența săvîrșită asupra unei persoane cu funcție de răspundere sau a unei persoane care-și îndeplinește datoria obștiască au fost pornite 151 cauze penale, în 66 din ele, victimele sunt polițiști. ”[10]

În continuare voi realiza o analiză juridică a celor patru elemente constitutive a contravențiilor prevăzute la articolul 336, 353, 354 din Codul Contravențional al Republicii Moldova. Contravenția de ultragiure, nesubordonare cu rea-voință dispoziției sau cererii legitime a colaboratorului organelor de ocrotire și huliganismul nu prea grav sunt niște contravenții complexe, având un obiect juridic protejat – relațiile sociale referitoare la respectul datorat autorității de stat, prin săvârșirea unei astfel de contravenții aducându-se atingere ordinii de drept. Astfel prin săvârșirea unei contravenții de ultragiure, sunt lezate în primul rând onoarea și demnitatea respectivelor categorii de persoane, viața, sănătatea și în al doilea rând statul și ordinea de drept. Obiectul general al acestor contravenții îl constituie totalitatea de relații sociale ocrotite de dreptul contravențional, care sunt prevăzute la articolul 2 din Codul Contravențional al Republicii Moldova. Obiectul generic al acestor contravenții îl constituie ordinea și securitatea publice. Putem constata că aceste contravenții au un obiect complex care este constituit din obiectul principal care este relațiile sociale cu privire la autoritatea de stat, sub a cărei egidă acționează funcționarii și obiectul secundar care este relații sociale cu privire la sănătatea persoanei. Obiectul material al acestor contravenții îl constituie corpul persoanei și bunurile acesteia. Putem constata că în cazul contravenției prevăzută la art 336 și 353, 354 din Codul Contravențional al Republicii Moldova subiect al contravenției este persoana fizică responsabilă care a împlinit vârsta de 16 ani. Aceste contravenții au un subiect pasiv care este Statul – apărător al ordinii de drept și un subiect activ- persoana cu funcție de răspundere –persoană publică care îndeplinește o funcție ce implică exercițiul autorității de stat. Legiuitorul considerând aceste contravenții cu un grad de pericol social mai ridicat admite sancționarea de la 16 ani a persoanei fizice, persoana juridică neputând fi sancționată pentru contravențiile enumerate mai sus. Totodată, ținând cont de latura subiectivă a contravenției analizate mai sus, aceasta se caracterizează prin intenție directă, acest lucru scoate în evidență faptul că această contravenție ar trebuie să fie incriminată și considerată infracțiune. Scopul urmărit de contravenient este unul special – sistarea exercitării activității de serviciu a persoanei cu funcție de răspundere ori al schimbării caracterului ei în interesul celui care provoacă violența sau al altei persoane. De cele mai multe ori, motivul contravenției constă în răzbu-narea în legătură cu îndeplinirea de către persoana cu funcție de răspundere sau de către persoana care își îndeplinește datoria obștească a obligațiilor (datoriei) de serviciu sau obșteti. Un semn principal al laturii subiective în cazul contravenției de huliganism nu prea grav este că contravenientul dorește să se autoafirme prin ignorarea demnității altor persoane. Latura obiectivă a acestor contravenții se manifestă prin fapta cu un grad de pericol social ridicat caracterizată prin nesubordonarea cu rea-voința dispozițiilor sau cerințelor legitime a colaboratorului organelor de drept sau prin jignirea premeditată a onoarei și demnității acestuia sau opunerea de rezistență. Pe parcursul anilor au existat diferite propuneri cu privire la faptul că contravenția de ultragiure să fie eliminată din Codul Contravențional și să fie incriminată. Din punctul meu de vedere acest lucru nu ar produce efecte pozitive, deoa-

rece analizând articolul 14 din Codul Penal al Republicii Moldova ,putem constata că infracțiunea este o faptă prejudiciabilă, respectiv nu în toate cazurile fapta săvârșită ar putea să atingă acest grad prejudiciabil și persoana în asemenea situații nu ar putea să fie supusă răspunderii penale, respectiv v-a fi sancționată în conformitate cu Codul Contravențional, astfel respectându-se principiul legalității. Deasemenea este important să analizăm proiectul unei hotărâri de Guvern din 2019 prin care se propunea adoptarea unor amendamente la articolele 287 și 349 din Codul Penal al Republicii Moldova și articolele 336 ,353, 354 din Codul Contravențional. Aceste modificări legislative fiind propuse în contextul sporirii cazurilor de nesubordonare a cerințelor legale ale polițiștilor, ultragiarea acestora, cauzării leziunilor corporale, ce denotă o stringentă necesitate de întreprindere a măsurilor urgente de ridicare a nivelului asigurării securității angajaților organelor de ocrotire a normelor de drept, implicit al polițiștilor. În acest proiect se propunea următoarele modificări la nivelul Codului Contravențional al Republicii Moldova, la articolul 336, se propunea modificarea sancțiunii, astfel de la „40 de u.c. pina la 60 de u.c.” se modifică cu „100 u.c. la 150 u.c.”, o altă propunere de modificare viza articolul 353, și prevedea faptul că acest articol să fie eliminat din legislația contravențională. O altă modificare ținea de articolul 354 prin care se propunea modificarea următoarelor texte de lege „ 10 u.c. la 50 u.c. ” se substituie cu „ 50 u.c. la 100 u.c. ” , iar textul „ 20 u.c. la 60 u.c.” se substituie cu textul „ 40 u.c. la 60 u.c. ” .[3] Analizând aceste propuneri de modificări la nivelul Codului Contravențional putem constata că ele ar fi benefice, deoarece contravenientul atentează prin fapta sa asupra valorilor sociale ocrotite într-un stat de drept și anume orînduirea socială, iar sancțiunile stabilite în redacția actuală a acestor articole sunt blînde și disproporționate în raport cu fapta comisă. Un alt argument pro care ar susține aceste modificări legislative ar fi că conform art 32 din Codul Contravențional al Republicii Moldova sancțiunea are ca scop corectarea și reeducarea contravenientului, acest fapt fiind susținut și de unul dintre principiile ramurale care stau la baza legislației contravenționale – principiul corectării și reeducării contravenientului .

În acest sens, este relevantă legislația altor state cum ar fi de exemplu România, art articolul 257 „, Ultrajul „, aliniat (1) din Codul Penal prevede că , amenințarea săvârșită nemijlocit sau prin mijloace de comunicare directă, lovirea sau alte violențe, vătămarea corporală, lovirile sau vătămarile cauzatoare de moarte ori omorul, săvârșite împotriva unui funcționar public care îndeplinește o funcție ce implică exercițiul autorității de stat, aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau în legătură cu exercitarea acestor atribuții, se sancționează cu pedeapsă prevăzută de lege pentru acea infracțiune, ale cărei limite speciale se majorează cu o treime. Totodată, în conformitate cu aliniatul 4 al aceluiași articol, faptele menționate supra, comise asupra unui polițist sau jandarm, aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau în legătură exercitarea acestor atribuții, se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracțiune, ale căror limite se majorează cu jumătate .[8] În Estonia, conform articolului 274 din Codul Penal al Republicii Estonia

, comiterea unui act de violență împotriva unui reprezentant al autorității de stat sau împotriva altei persoane care menține ordinea publică, în cazul în care este comis în procesul executării atribuțiilor de serviciu, se sancționează cu o pedeapsă pecuniară sau cu privațiune de libertate de până la 5 ani de închisoare. Potrivit articolului 275 din Codul penal al Estoniei, defăimarea sau insultarea unui reprezentant al autorității de stat sau altei persoane care menține ordinea publică, dacă sunt săvârșite în procesul de executare a atribuțiilor de serviciu, se sancționează cu o pedeapsă pecuniară sau cu privațiune de libertate de până la 2 ani de închisoare, iar conform art 276 din Codul prenotat, nerespectarea ordinului legal emis de către reprezentantul autorității de stat se sancționează cu o pedeapsă în mărime de până la 200 de puncte de penalitate sau detenție.[6] Potrivit Codului Penal al Germaniei, pentru tulburarea ordinii publice cu consecințe deosebit de grave (persoana are asupra sa o armă de foc , jefuiește sau cauzează prejudicii), se aplică pedeapsa cu închisoarea între 6 luni și 10 ani . [5]

Concluzii

Analizând toate cele menționate supra putem concluziona ca luând în considerație nivelul avansat de săvârșire a faptelor contravenționale pe art . 336 și 353 , 354 din Codul Contravențional al Republicii Moldova, este important să fie stabilite niște niște sancțiuni mai aspre, acest lucru fiind susținut de faptul că contravenientul prin fapta sa atentează la drepturile și libertățile colaboratorului organelor de drept, iar sancțiunile prevăzute de aceste articole sunt mult mai blânde în raport cu fapta săvârșită. În unul dintre studiile sale ,numit ,, Delicte și pedepse ,, Cesare Beccaria afirma ,, ...pedeapsa trebuie să fie esențialmente una publică, promptă, necesara, cea mai slabă dintre pedepsele aplicabile în circumstanțele date, proporțională cu delictul și stabilită prin lege,,. [4] Pornind de la această afirmație putem menționa că în acest sens este salutar Proiectului hotărârii Guvernului privind aprobarea Proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.287, 349; Codul contravențional – art.336, 353, 354) din 01.12.2019 prin care se propune pentru săvârșirea contravenției de nesubordonare cu rea-credință dispoziției sau cererii legitime a colaboratorului organelor de ocrotire a normelor de drept să fie aplicată o amendă de la 100 până la 150 u.c. care este mult mai aspră comparativ cu reglementarea actuală care prevede o sancțiune de la 24 la 36 u.c. .

Resurse bibliografice:

1. Codul contravențional al Republicii Moldova. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 16.01.2009. În vigoare din 31.05.2009.
2. Codul R. S. S. Moldova cu privire la contravențiile administrative, aprobat prin Legea R. S. S. Moldovenești din 29 martie 1985. În: *Veștile Sovietului Suprem și ale Guvernului R. S. S. Moldovenești*, 1985.

3. Proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea Proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.287, 349; Codul contravențional – art.336, 353, 354) din 01.12.2019).
4. Legea nr.320 din 27 decembrie 2012 cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului, Publicat: 01-03-2013.
5. Codul penal al Republicii Federale Germania din 13 noiembrie 1998. Publicat: M. Of. nr. I, pag. 3322.
6. Codul penal al Republicii Estonia, 6 iunie 2001. În vigoare din 1 septembrie 2002
7. Codul penal al Republicii Moldova, 18 aprilie 2002. În vigoare din: 12 iunie 2003
8. Codul penal al României, 21 iulie 1968. Republicat: 16 aprilie 1997
9. Pantea O., Antoci A. Drept Contravențional. Chișinău: CEP USM, 2020
10. Beccaria C. Despre delicate și pedepse. Traducere din italiană, notă asupra ediției și note de la Dana GRASSO. București Humanitas, 2007, p.137.
11. Dicționarul explicativ ilustrat al limbii române Chișinău ARC, 2007
12. Juridicemoldova.md [citat 07.12.2021]. Disponibil: <https://juridicemoldova.md/5273/inasprirea-pedepselor-pentru-ultragierea-politistilor-si-nesubordonarea-fata-de-acestia.html>
13. Bizlaw.md [citat 07.12.2021]. Disponibil: <https://www.bizlaw.md/pedepse-mai-dure-pentru-ultragierea-politistilor-si-nesubordonarea-fata-de-acestia>
14. Publika.md [citat 07.12.2021]. Disponibil: https://www.publika.md/caz-exceptional-in-ceadir-lunga-un-echipaj-al-politiei-de-patrulare-a-fost-batut-de-un-grup-de-tineri_2035761.html
15. Sancțiuni mai aspre pentru violența aplicată față de polițiști. [citat 07.12.2021]. Disponibil: <https://politia.md/ro/content/sanctiuni-mai-aspre-pentru-violenta-aplicata-fata-de-politisti>
16. <https://dreptulladrepturi.weebly.com/1789-declara355ia-drepturilor-omului-35li-ale-cet259355eanului-franta-html>

Anexa: Cauze contravenționale. Date statistice.

Contravenții:

Art.	Cauze contravenționale					
	Anii					
	Competența Poliției Rutiere			Competența Inspectoratului Național de Patrulare		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
336	7	11	4	267	643	862
353	6	10	16	1 139	2 161	2 318
354	4	4	8	10 146	19 022	26 697

Infrațiuni:

Infrațiuni care au fost săvârșite asupra angajaților poliției (victime)						
anul	art.349 Amenințarea sau violența săvârșită asupra unei persoane cu funcție de răspundere sau unei persoane care își îndeplinește datoria obștească			art. 287 Huliganismul		
	înregistrate	trimise procurorului	trimise în judecată	înregistrate	trimise procurorului	trimise în judecată
2010	7	2	2	3	2	2
2011	24	14	10	10	6	5
2012	39	27	23	15	11	6
2013	13	9	8	4	4	3
2014	16	15	9	6	5	4
2015	6	6	2	8	4	3